

See discussions, stats, and author profiles for this publication at: <https://www.researchgate.net/publication/384199325>

Promovendo reflexões sobre o uso da modelagem matemática através da Lei de Newcomb–Benford

Article · September 2024

CITATIONS

0

READS

19

3 authors, including:

Victor Augusto do Carmo Duarte

Laboratório Nacional de Computação Científica

6 PUBLICATIONS 0 CITATIONS

SEE PROFILE

Marcelo Ferreira Farias

Federal Rural University of Rio de Janeiro

1 PUBLICATION 0 CITATIONS

SEE PROFILE

PROMOVENDO REFLEXÕES SOBRE O USO DA MODELAGEM MATEMÁTICA ATRAVÉS DA LEI DE NEWCOMB-BENFORD

PROMOTING REFLECTION ON THE USE OF MATHEMATICAL MODELING THROUGH THE NEWCOMB-BENFORD LAW

Victor Augusto do Carmo Duarte

Lavínia Beatriz Duarte da Silva

Marcelo Ferreira Farias

RESUMO: A lei de Newcomb-Benford é um fenômeno estatístico que descreve a distribuição das frequências dos dígitos iniciais provenientes de uma ampla gama de conjuntos de dados. Essa lei tem sido aplicada com sucesso em auditorias financeiras, análise de dados e investigações forenses, mas certos abusos são cometidos, o que nos leva à discussão sobre o mau uso das ferramentas matemáticas na tomada de decisões em problemas reais. Neste trabalho, relatamos uma experiência na realização de uma atividade com uma turma de ingressantes do curso de Matemática, da UFRRJ, na qual apresentamos as frequências dos dígitos iniciais de dados numéricos de diferentes origens e sua conformidade à lei, discutimos os limites do uso de argumentos matemáticos na modelagem de problemas reais, em acordo com as preocupações da Matemática Crítica, e propomos um experimento feito pelos próprios alunos envolvendo a distribuição dos primeiros dígitos significativos no número de seguidores em redes sociais.

Palavras-chave: Ensino de Matemática. Educação Matemática Crítica. Modelagem Matemática. Probabilidade. Lei de Newcomb-Benford.

ABSTRACT: The Newcomb-Benford law is a statistical phenomenon that describes the distribution of initial digits in a wide range of datasets. While this law has been successfully applied in financial audits, data analysis, and forensic investigations, certain misuses have been observed, prompting a discussion on the inappropriate use of mathematical tools in decision-making for real-world problems. In this paper, we report an experience conducting an activity with a group of incoming Mathematics students at UFRRJ. We presented the frequencies of initial digits in numerical data from various sources and their compliance with the Newcomb-Benford law. We discussed the limitations of using mathematical arguments in modeling real-world problems, aligning with the concerns of Critical Mathematics. Additionally, we proposed an experiment for the students involving the distribution of the first significant digits in the number of followers on social media.

Keywords: Mathematics Education. Critical Mathematics Education. Mathematical Modeling. Probability. Newcomb-Benford Law.

INTRODUÇÃO

A lei de Newcomb-Benford estabelece que, em muitos conjuntos de dados numéricos, as frequências relativas de ocorrência dos dígitos iniciais seguem um padrão específico, diferente de uma distribuição equiprovável, que seria o mais natural, *a priori*. De acordo com essa lei, o dígito “1” ocorre como o primeiro dígito significativo em cerca de 30,1% dos casos; o dígito “2” aparece menos, aproximadamente em 17,6% das ocorrências, e decresce sucessivamente até o dígito “9”, com cerca de 4,6% de frequência relativa. Assim, a probabilidade de ocorrência de um dígito inicial não é uniforme e segue uma distribuição logarítmica (Benford, 1938).

A observação dessa lei remonta ao trabalho de Simon Newcomb (1835-1909), um astrônomo e matemático canadense, que observou a tendência de certos dígitos ocorrerem com mais frequência em tabelas de logaritmos consultadas por diversos pesquisadores de diferentes áreas do conhecimento, pois as páginas que traziam números começados com o dígito “1” estavam mais desgastadas por serem as mais usadas, seguidas pelas páginas de números iniciados em “2”, e assim sucessivamente até o “9” (Newcomb, 1881). No entanto, foi o matemático Frank Benford (1883-1948) que, em 1938, popularizou essa observação empírica e formulou uma explicação teórica para o fenômeno. Desde então, a lei de Newcomb-Benford tem sido objeto de extenso estudo e aplicação em várias áreas do conhecimento.

Além da fundamentação teórica, tem sido confirmada empiricamente em uma ampla variedade de conjuntos de dados reais. Estudos têm mostrado que essa distribuição é observada em fenômenos tão diversos como populações de cidades, números contidos em jornais, valores de contas bancárias, comprimentos de rios, entre outros (Benford, 1938; Gonsalves, 2020).

Embora a lei de Newcomb-Benford tenha se mostrado eficaz em várias áreas, aplicações equivocadas e controversas têm conquistado grande repercussão nas mídias. Um caso emblemático refere-se a uma tentativa de imputar fraudes aos resultados das eleições presidenciais brasileiras de 2014, que foi utilizado para desacreditar o processo eleitoral de 2018 e também o de 2022. Um vídeo produzido em 2015, de poucos minutos, propagou-se nas redes sociais de apoiadores de um candidato marcado pelas constantes declarações contrárias às urnas eletrônicas, em épocas próximas aos pleitos de 2018 e 2022. A tática de desacreditar as elei-

ções tem sido usada recorrentemente por candidatos de extrema-direita em diversos países do mundo nos últimos anos, como Peru, Alemanha, Estados Unidos da América, Bolívia e Israel, que tiveram resultados de pleitos presidenciais questionados (Giovanaz, 2021).

A justificativa da probabilidade de fraude nas eleições de 2014 no Brasil, dada por um suposto especialista que posteriormente se mostrou associado ideologicamente ao espectro político do próprio candidato que alegava fraude no processo eleitoral, envolvia argumentos estatísticos e o uso da lei de Newcomb-Benford não explicitados. Diversas matérias veiculadas na imprensa brasileira apontaram a falsidade das alegações do vídeo (Mota, 2018; UOL, 2018). A ampla divulgação do vídeo de caráter científico fraudulento levou a maior instância da Justiça Eleitoral brasileira, responsável por organizar o sistema eleitoral do Brasil, a se manifestar oficialmente em seu sítio: “a simples análise por seção de votação ou por zonas eleitorais, que possuem poucas urnas, não é eficaz, pois o universo amostral é muito pequeno” (Tribunal Superior Eleitoral, 2022).

Sabemos como resultados matemáticos e estatísticos são parte da estrutura de argumentações de diversas naturezas. Ver a Matemática como um sistema infalível, livre de influências e interesses, onde se valoriza soluções matematizadas de modelos em detrimento a outras soluções obtidas por técnicas não matematizadas, limita a capacidade de interpretação da realidade em sua enorme complexidade. Bassanezi (2010) nos alerta para este fato ao considerar a modelagem como processo de criação de modelos, onde estão definidas as estratégias de ação do indivíduo sobre a realidade, carregada de interpretações e subjetividades do próprio modelador.

Diversos pensadores buscam refletir sobre a finalidade da educação matemática, promovendo posturas democráticas, debatendo questões sociais, econômicas, culturais, cidadania e estruturas de poder que, de certo modo, são perpetuadas com o uso da Matemática. Essas atitudes educacionais têm em Skovsmose (1996, 2000, 2001, 2007) um dos seus mais importantes proponentes. Para o autor, no trabalho pedagógico, professor e alunos devem assumir o papel de investigadores da sua realidade social, criando possibilidades múltiplas para a construção do conhecimento. Ele propõe uma exploração matemática na qual o objetivo principal é criar uma contraposição ao que denomina paradigma do exercício, que pressupõe uma organização da aula em que os exercícios matemá-

ticos apontam para uma resposta correta única e definitiva, fazendo com que a matemática não permita diálogo.

Há na obra de Skovsmose uma preocupação com o desenvolvimento da “materacia”, capacidade de interpretar e manejar sinais e códigos e de propor e utilizar modelos para encontrar soluções para os problemas enfrentados diariamente e, também, elaborar abstrações sobre as representações propostas para os sistemas retirados da realidade (D’Ambrosio, 2004). “Materacia não se refere apenas às habilidades matemáticas, mas também à competência de interpretar e agir numa situação social e política estruturada pela matemática.” (Skovsmose, 2000, p. 68).

Borba e Skovsmose (2001) chamam de “ideologia da certeza” a estrutura geral e fundamental de interpretação para questões que transformam a matemática em uma linguagem de poder. Para os autores, os alunos deveriam ser persuadidos contra ideias de que o argumento matemático é superior por sua própria natureza e convencidos de que a matemática é somente uma maneira possível de olhar o fenômeno.

Com essas mesmas preocupações em torno dos objetivos da educação matemática, desenvolvemos uma atividade com a turma de 25 ingressantes do segundo semestre letivo de 2023 do curso de Matemática, da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, Campus Nova Iguaçu. Ela teve como objetivo propor uma reflexão sobre a aplicabilidade da matemática na tentativa de se estabelecer uma visão definitiva da realidade. Utilizamos a lei de Newcomb-Benford por enxergar um potencial para trazer tais reflexões a respeito dos limites do uso de argumentos matemáticos na tomada de decisões frente a um problema real.

Faremos o relato da nossa experiência, onde introduzimos o funcionamento dessa lei mediante o estudo de logaritmos, unindo conceitos matemáticos e tecnologia (programação na linguagem Python), explicitando situações nas quais a lei de Newcomb-Benford é aplicada com sucesso, mas também mostraremos os limites da aplicabilidade com uma compilação dos dados obtidos na atividade.

A LEI DE NEWCOMB-BENFORD

A lei de Benford descreve uma distribuição de frequências dos dígitos iniciais diferente daquela esperada em uma distribuição uniforme

(com probabilidade $\frac{11}{99}$ para cada dígito de 1 a 9).

Segundo a lei, dado um dígito significativo a , sua frequência de ocorrência se dá pela expressão:

$$P(a) = \log\left(\frac{a+1}{a}\right) = \log\left(1 + \frac{1}{a}\right),$$

para $a \in \{1,2,3,4,5,6,7,8,9\}$ (Benford, 1938).

Khosravani e Rasinariu (2018) destacam que também existe uma expressão logarítmica para o segundo, terceiro e para o n -ésimo dígito. A regra geral usando logaritmos é basicamente a mesma utilizadas para o primeiro dígito. Tome $a_1 a_2$ sendo o primeiro e $a_2 a_2$ sendo o segundo dígito. Dessa forma, a regra geral logarítmica se dá por:

$$P(a_1 a_2) = \log\left(1 + \frac{1}{a_1 a_2}\right),$$

para $a_1 \in \{1,2,3,4,5,6,7,8,9\}$ e

$a_2 \in \{0,1,2,3,4,5,6,7,8,9\}$.

Ademais, é importante ressaltar que, diferentemente do caso específico para o primeiro dígito, quando aplicamos a lei de Benford para o segundo, terceiro, até o dígito na posição n , podemos utilizar o algarismo 0 como sendo uma das possibilidades para o dígito. Contudo, há de se ressaltar a observação de Newcomb (1881), segundo a qual “in the case of the third figure the probability will be nearly the same for each digit, and for the fourth and following ones the difference will be inappreciable”. Desse modo, embora a lei se mantenha válida, sua aplicação pode se tornar despropositada na análise de dígitos após a segunda posição.

A lei de Benford tem sido demonstrada e justificada através de diversas abordagens teóricas ao longo dos anos. Uma importante contribuição para a validação teórica dessa lei foi feita por Hill (1995), cuja prova parte do pressuposto de que uma distribuição de dígitos é invariante em relação à base se, e somente se, satisfaz à lei de Newcomb-Benford, resultado provado por Pinkham (1961). Desse modo, Hill fornece uma base matemática sólida para a lei de Benford, mostrando que a distribuição de dígitos iniciais é uma consequência natural da invariância de base. Santos *et al.* (2003), por sua vez, destrincha a prova de Hill.

Além da fundamentação teórica, a lei de Benford tem sido confirmada empiricamente em uma ampla variedade de conjuntos de dados reais. Estudos têm mostrado que essa distribuição é observada em fenômenos tão diversos como populações de cidades, números contidos em

jornais, endereços, valores de contas bancárias, comprimentos de rios, constantes matemáticas, entre outros (Benford, 1938; Gonsalves, 2020). O resultado de uma verificação empírica encontra-se na Tabela 1, que sumariza a frequência dos primeiros dígitos significativos dos 20.000 números iniciais da sequência de Fibonacci, bem como estes mesmos números multiplicados por algumas constantes (número áureo, número de Euler, Pi e aceleração da gravidade). Nota-se que, em cada coluna, a frequência observada muito se aproxima da previsão teórica, inclusive quando os números são multiplicados por constantes diferentes de 1 (uma propriedade da invariância de base da lei de Newcomb-Benford).

Tabela 1. Frequência teórica e observada de cada dígito nos números da sequência de Fibonacci.

Dígitos	Frequência relativa para cada multiplicador					Previsão teórica
	1	φ	e	π	G	
1	30,10%	30,11%	30,10%	30,10%	30,10%	30,10%
2	17,61%	17,60%	17,62%	17,61%	17,61%	17,61%
3	12,50%	12,50%	12,49%	12,50%	12,50%	12,49%
4	9,69%	9,70%	9,69%	9,69%	9,68%	9,69%
5	7,92%	7,92%	7,93%	7,92%	7,92%	7,92%
6	6,69%	6,70%	6,68%	6,69%	6,70%	6,69%
7	5,80%	5,80%	5,81%	5,80%	5,80%	5,80%
8	5,13%	5,12%	5,12%	5,13%	5,11%	5,12%
9	4,58%	4,58%	4,59%	4,58%	4,59%	4,58%

METODOLOGIA DA ATIVIDADE

A palestra “A Lei de Newcomb-Benford e Aplicações” foi planejada para ser realizada em um período de 50 minutos. Consistiu em uma apresentação de 30 minutos (com o auxílio de data show e slides) e uma atividade didática de 20 minutos. Na apresentação, abordamos resumidamente a história dos logaritmos; as propriedades operacionais dos logaritmos decimais (característica e mantissa); a disposição das mantissas dos logaritmos decimais em tabelas de logaritmos; as revoluções técnica e tecnológica propiciadas pela invenção; a observação das páginas mais usadas de uma tabela de logaritmos por Simon Newcomb e sua posterior conjectura; o enunciado da lei de Newcomb-Benford, e diversas aplicações em conjuntos de dados variados, bem como casos nos quais a lei não se aplica (por exemplo, na escolha do nono dígito que compõe o Cadastro da Pessoa Física-CPF) e casos nos quais a lei pode levar a conclusões falsas (o caso da suposta fraude nas urnas eletrônicas brasileiras).

Após a apresentação, abrimos um espaço para que os discentes mostrassem suas percepções e dúvidas. Demonstraram muita receptividade, interesse e espanto com as previsões de distribuições dos primeiros dígitos propostas pela lei de Newcomb-Benford em diversos conjuntos de dados (áreas de terrenos da União, populações das cidades brasileiras, números da sequência de Fibonacci, entre outros). Uma das figuras exibidas aos alunos durante a atividade foi a Figura 1, na qual a distribuição dos dígitos nos 294.563 números associados à ocupação de UTIs por pacientes acometidos pela COVID-19 em 2021 (Ministério da Saúde, 2022) é apresentada conforme encontrada empiricamente e prevista pela teoria. Como é possível observar, as distribuições são semelhantes. Porém, objetivando uma análise mais criteriosa que a mera impressão visual, foram calculados e apresentados aos discentes a norma euclidiana do vetor diferença entre os resultados encontrados e os esperados, e os dígitos com o maior e o menor erro relativo.

Figura 1. Frequência teórica e observada de cada dígito em dados da COVID-19.

Em seguida, passamos à explicação da atividade. A atividade didática teve como referência uma informação vista no documentário “A Era dos Dados” (2020), no episódio intitulado “Dígitos” (Temporada 1, Episódio 4), exibido através da plataforma de *streaming* Netflix. Uma das entrevistadas, a professora Jennifer Golbeck, da Faculdade de Estudos da Informação na Universidade de Maryland, EUA, afirmou que, utilizando como espaço amostral uma quantidade considerável de modelos na rede social Instagram, ou em qualquer outra, os números de seguidores de um conjunto aleatório de pessoas seguirão a lei de Newcomb-Benford.

Antes de começarmos a atividade, verificamos se a turma tinha acesso à internet, o que era essencial para a realização da atividade. Vimos que a grande maioria da turma possuía *smartphones* com acesso à internet. Aos discentes que não tinham acesso à internet, pedimos que se sentassem juntos aos colegas com acesso à rede. Distribuímos uma ficha contendo uma tabela na qual os estudantes marcariam nas linhas numeradas de 1 a 9, representando os primeiros dígitos significativos dos dados que seriam coletados.

Solicitamos aos alunos e às alunas que acessassem suas contas do Instagram (todos tinham acesso à rede social, por isso a escolha). Passamos às instruções da atividade: cada discente deveria escolher aleatoriamente o perfil de um seguidor seu e anotar o primeiro dígito significativo do número de seguidores do escolhido; em seguida, pedimos que escolhessem aleatoriamente um seguidor do seu seguidor e novamente anotassem o primeiro dígito do número de seguidores; procedendo assim, sucessivamente, até analisar 15 contas. Foram coletados ao todo 282 dados numéricos. Levamos pouco mais de 10 minutos para que todos os discentes anotassem os dados observados, mostrando como a atividade pode ser rapidamente realizada.

Em seguida, coletamos os dados registrados pela turma, obtivemos as frequências dos primeiros dígitos significativos e passamos à etapa final da atividade, que era a análise dos dados coletados. Realizamos uma implementação na linguagem de programação Python. O código, que analisamos abaixo, já estava pré-programado, faltando somente o preenchimento das frequências observadas de cada dígito significativo dentro do conjunto de dados. Antes do preenchimento, fizemos uma explicação de cada linha do código para a turma.

Código 1. Código em Python para tratamento de dados e comparação com a previsto pela lei de Benford.

```
1 import matplotlib.pyplot as plt #biblioteca para plotagem de gráficos
2 from math import * #biblioteca para operações matemáticas
3 import numpy as np #biblioteca para operações com vetores
4
5 b = [81, 44, 35, 28, 25, 25, 11, 20, 13] #quantidade de cada dígito
6
7 observed = np.array(b)/sum(b) #proporção observada em cada dígito
8 expected = np.array([log((i + 1)/i, 10) for i in range(1,10)]) #benford
9
10 digitos = ['1', '2', '3', '4', '5', '6', '7', '8', '9'] #lista de dígitos
11 largura = 0.3 #parâmetro para largura das barras no gráfico
12 posicoes = np.arange(9) #parâmetro para posições das barras no gráfico
13
14 plt.bar(posicoes, expected, largura, label='Frequência teórica')
15 plt.bar(posicoes+largura, observed, largura, label='Frequência observada')
16 plt.xticks(posicoes+largura, digitos)
17 plt.xlabel('Dígitos') #legenda do eixo x
18 plt.ylabel('Frequência') #legenda do eixo y
19 plt.legend()
20 plt.show()
```

Analisando o Código 1, temos a importação de bibliotecas pertinentes nas linhas 1-3. Elas são responsáveis, respectivamente, pela representação dos dados na forma de gráficos de barras, por operações matemáticas como o cálculo do logaritmo decimal de um número real e por operações envolvendo vetores. Na linha 5, é definido um vetor de 9 posições associadas aos 9 dígitos a serem analisados: cada posição receberá a quantidade de vezes que determinado dígito foi o dígito significativo no número de seguidores de uma conta no Instagram.

Na linha 7, o vetor com a frequência de cada dígito na primeira posição é efetivamente calculado com base nos resultados obtidos da amostra de dados analisada. Como indicado, a operação

é feita a partir da razão entre o número de vezes em que cada dígito ocupou a primeira posição e o número total de dígitos. Na sequência, a distribuição conforme a lei de Newcomb-Benford é calculada para cada dígito de 1 a 9 e é armazenada em outro vetor de 9 posições, que posteriormente será comparado ao primeiro.

Das linhas 10 a 20, a representação gráfica dos dados encontrados é construída e exibida a partir de alguns parâmetros necessários para o uso da biblioteca importada na linha 1. Entre eles estão a largura das barras, as legendas associadas a cada uma, e outros. Essa sequência de comandos permite plotar o gráfico que associa a cada dígito duas barras: uma representando a frequência observada desse dígito na amostra de dados (na primeira posição) e outra representando a frequência teórica prevista pela lei de Newcomb-Benford.

Como pode ser percebido na Tabela 2 e na Figura 2, as frequências relativas dos primeiros dígitos foram próximas às previsões da lei de Newcomb-Benford, mas não tiveram o comportamento decrescente de frequência relativa previsto pelo modelo. Iniciamos uma discussão com os alunos sobre as incompatibilidades encontradas. O primeiro questionamento, feito pelos próprios alunos, foi sobre a obrigatoriedade do conjunto de todos os números de seguidores de uma rede social seguir a distribuição prevista para a lei, e, se segue, por qual motivo não encontramos a distribuição. A amostra de dados coletados poderia ser considerada pequena e, se continuássemos a coleta, a tendência era a convergência entre as previsões teóricas e as frequências relativas observadas, o que demonstra um raciocínio probabilístico baseado na chamada Lei Fraca dos Grandes Números (Ross, 2010). Segundo Kruger e Yavadalli (2017), não há consenso na literatura para que o tamanho de uma amostra seja adequado, mas que seja de pelo menos 50 a 100 para a lei ser observada (caso seja seguida), e que um tamanho de amostra de 500 ou mais pode ser preferido para uma análise adequada.

Tabela 2. Frequência relativa observada na atividade e a previsão teórica segundo a lei de Newcomb-Benford.

Dígito	Frequência relativa	Previsão teórica
1	28,72%	30,10%
2	15,60%	17,60%
3	12,41%	12,49%
4	9,92%	9,69%
5	8,86%	7,91%
6	8,86%	6,69%
7	3,9%	5,79%
8	7,09%	5,11%
9	4,60%	4,57%

Figura 2. Gráfico obtido a partir do Código 1, contendo a frequência relativa dos primeiros dígitos significativos obtidos na atividade.

Outros apontamentos feitos pela turma merecem menção: algumas contas de seguidores utilizadas pelos discentes eram privadas ou possuíam outra ferramenta que não permitia ver os seguidores, o que acarretaria uma ideia irreal do número de seguidores; outros levantaram a hipótese de contas terem um número falso de genuínos seguidores, tendo em vista que a rede social analisada permite a compra de pacotes de seguidores.

Apesar de a atividade ter sido aplicada a um grupo de alunos ingressantes em um curso de ensino superior, não existem limitações para a sua aplicação em uma turma de Ensino Médio, pelo contrário, é interessante a sua execução como uma atividade introdutória ao conteúdo de Logaritmos ou Funções Logarítmicas, uma vez que esta está relacionada às seguintes habilidades da Base Nacional Comum Curricular (BNCC): EM13MAT305, sobre “resolver e elaborar problemas com funções logarítmicas nos quais é necessário compreender e interpretar a variação das grandezas envolvidas” (Brasil, 2018, p. 528); e EM13MAT403, sobre “comparar e analisar as representações, em plano cartesiano, das funções exponencial e logarítmica para identificar as características fundamentais (domínio, imagem, crescimento) de cada uma, com ou sem apoio de tecnologias digitais, estabelecendo relações entre elas” (Brasil, 2018, p. 531).

Como os logaritmos são utilizados para simplificar expressões multiplicativas, transformando-as em expressões aditivas, a atividade facilitaria a compreensão dos estudantes na análise de grandes variações de dados. Ao analisar a distribuição dos primeiros (ou n primeiros) dígitos significativos, os alunos podem perceber a aplicação prática dos logaritmos na Lei, seja na compreensão de escalas ou em determinado uso arbitrário envolvendo variações exponenciais, como já exemplificadas. Uma vez que a Lei também é abrangida pelo conceito de probabilidade, sua análise estatística da distribuição dos dígitos em diferentes posições permite aos alunos a obtenção de uma perspectiva tangível sobre como os conteúdos de probabilidade e estatística podem ser aplicados além de problemas em urnas. Isto não apenas fortalece o interesse e a compreensão dos estudantes pelo assunto, mas também é um incentivo ao reconhecimento de padrões presentes em um conjunto de dados do mundo real, o que, de certa forma, vem a promover o estímulo do aluno à Lei ao ver que ela, de fato, lida com problemas concretos e recorrentes.

No fechamento da atividade, mostramos como o levantamento dessas questões torna evidente o fato de como uma tomada de deci-

são com o auxílio de ferramentas matemáticas poderosas tem suas limitações de uso, podendo nos levar a diversas conclusões. Finalizamos a atividade sem fazer apontamentos para as verdadeiras causas da (in)compatibilidade, como também defendem Alrø e Skovsmose (2002), ao realçar o elemento básico na realização de uma investigação: as atividades devem ser abertas, de tal forma que os caminhos a seguir e as possíveis conclusões a que se pode chegar não sejam conhecidos de antemão.

CONCLUSÕES

Este trabalho busca combinar a análise empírica da lei de Newcomb-Benford em conjuntos de dados diversos com a proposta de uma atividade didática que promova a compreensão e o interesse dos alunos pelo tema, introduzindo o ensino de logaritmos ou probabilidade e fornecendo uma visão de sua aplicação tanto em um contexto de pesquisa quanto de educação matemática.

Borba e Skovsmose (2001) afirmam que “por meio de modelos matemáticos, também nos tornamos capazes de ‘projetar’ uma parte do que se torna realidade. Tomamos decisões baseados em modelos matemáticos e, dessa forma, a matemática molda a realidade”. Devemos desafiar a ideologia da certeza e esse poder formatador da matemática por meio de um currículo baseado na incerteza, com trabalhos em situações abertas nas quais surgem ambiguidades, evidenciando os limites da Matemática na solução de um problema real, questionando os interesses envolvidos na escolha de modelos matemáticos e não aceitando a neutralidade da matemática e suas soluções infalíveis. É assim que enxergamos a proposta de Borba e Skovsmose (2001) para propiciar uma formação crítica em Matemática. O fato de nosso experimento ter resultado em uma distribuição da frequência relativa distinta da prevista, podendo parecer inconsistente à primeira vista, realça exatamente o que queríamos discutir: os limites da aplicabilidade da Matemática.

Consideramos que a atividade foi atrativa, despertando interesses diversos na turma. Os alunos se interessaram pela coleta de dados das aplicações trabalhadas, pediram detalhes da programação do Código 1, solicitaram indicação do documentário, referências a livros, entre outros.

Ressaltamos que esta atividade pode ser desenvolvida e adaptada para turmas do Ensino Médio, sendo um tema motivador para se trabalhar História da Matemática, logaritmos e probabilidades.

REFERÊNCIAS

- ALRØ, H.; SKOVSMOSE, O.** *Dialogue and learning in Mathematics Education: intention, reflection, critique*. Kluwer Academic Publishers, 2002^o ed., 2006. ISBN: 978-1402009983
- BASSANEZI, R.** *Ensino-aprendizagem com modelagem matemática: uma nova estratégia*. Contexto, 4^o ed., 2002. ISBN: 978-8572442077
- BENFORD, F.** The law of anomalous numbers. *Proceedings of the American Philosophical Society*, v.78, n.4, 551-572, 1938
- BORBA, M.; SKOVSMOSE, O.** A Ideologia da Certeza em Educação Matemática. In: SKOVSMOSE, O. *Educação Matemática Crítica – A Questão da Democracia*. Campinas: Papius, 2001.
- BRASIL.** *Ministério da Educação. Base Nacional Comum Curricular*. Brasília: MEC, 2018.
- D'AMBROSIO, U.** A relevância do projeto indicador nacional de alfabetismo funcional – INAF como critério de avaliação da qualidade do ensino de matemática. In: FONSECA, M. C. F. R. (Org.). *Letramento no Brasil: habilidades matemáticas*. São Paulo, Global, 2004.
- DÍGITOS** (temporada 1, ep. 4). *A Era dos Dados* [Série documental]. Direção: Nick Brigden. Produção: Christopher Collins, Lydia Tenaglia, Erik Osterholm, Latif Nasser, David Mettler. Estados Unidos: Zero Point Zero Production Inc., 2020. (46 min.), son., color.
- GIOVANAZ, D.** *Veja o que aconteceu em 7 países onde a direita alegou fraude eleitoral sem provas*. Brasil de Fato, 2021. Disponível em: <<https://www.brasildefato.com.br/2021/08/15/veja-o-que-aconteceu-em-7-paises-onde-a-direita-alegou-fraude-eleitoral-sem-provas>>. Acesso em: 29 set. 2023
- GONSALVES, R.** Benford's Law – a simple explanation. *Towards Data Science*, 2020. Disponível em: <<https://towardsdatascience.com/benford-s-law-a-simple-explanation-341e17abbe75>>. Acesso em: 13 jul. 2023
- KHOSRAVANI, A.; RASINARIU, C.** Emergence of Benford's Law in Music. *Journal of Mathematical Sciences: Advances and Applications*, v.54, 11-24, 2018. DOI: 10.18642/jmsaa_7100122017
- HILL, T.** Base-invariance implies Benford's Law. *Proceedings of the American Mathematical Society*, v.123, n.3, 1995
- KRUGER, P.; YAVADALLI, V.** The power of one: Benford's law. *South African Journal of Industrial Engineering*, v.28(2), 1-13, 2017. DOI: 10.7166/28-2-1753
- MINISTÉRIO DA SAÚDE.** *Registro de Ocupação Hospitalar COVID-19*. Disponível em: <<https://opendatasus.saude.gov.br/dataset/registro-de-ocupacao-hospitalar-covid-19>>. Acesso em: 12 jul. 2023.
- MOTA, M. et al.** Mensagens com conteúdo #FAKE sobre fraude em urnas eletrônicas se espalham nas redes. *O Globo*, 2018. Disponível em: <<https://g1.globo.com/fato-ou-fake/noticia/2018/10/06/mensagens-com-conteudo-fake-sobre-fraude-em-urnas-eletronicas-se-espalham-nas-redes.ghtml>>. Acesso em: 08 set. 2023.
- NEWCOMB, S.** Note on the frequency of use of the different digits in natural numbers. *American Journal of Mathematics*, v.4, n.1, 39-40, 1881
- PINKHAM, R.** On the distribution of first significant digits. *The Annals of Mathematical Statistics*, v.32, n.4, 1223-1230, 1961
- ROSS, S.** *Probabilidade : um curso moderno com aplicações*. Bookman, 8^o ed., 2010. ISBN: 978-8577806218
- SANTOS, J.; TENÓRIO, J.; SILVA, L.** Uma aplicação da teoria das probabilidades na Contabilometria: a Lei de Newcomb-Benford como mediadora para análise de dados no campo da Auditoria Contábil. *Contabilidade, Gestão e Governança*, v.6, n.1, 35-54, 2003
- SKOVSMOSE, O.** Cenários para investigação. *BOLEMA – Boletim de Educação Matemática*, Rio Claro, n.14, 66-91, 2000.
- SKOVSMOSE, O.** Critical mathematics education: some philosophical remarks. In: *International Congress on Mathematics Education. Selected lectures*. Sevilha: S. A. E. M. 1996, 413-425.
- SKOVSMOSE, O.** *Educação Crítica: Incerteza, Matemática, Responsabilidade*. Tradução de Maria Aparecida Viggiani Bicudo. Cortez Editora, 1^o ed., 2007. ISBN: 978-8524912948
- SKOVSMOSE, O.** *Educação Matemática Crítica – A Questão da Democracia*. Papius, 6^o ed., 2001. ISBN: 978-8530806415
- TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL.** *Fato ou boato: é mentira que Lei de Benford provou fraude nas eleições brasileiras*. Brasília, 2022. Disponível em: <<https://www.tse.jus.br/comunicacao/noticias/2022/Maio/fato-ou-boato-e-mentira-que-lei-de-benford-provou-fraude-nas-eleicoes-brasileiras>>. Acesso em: 27 ago. 2023
- UOL.** *Vídeo que põe suspeita sobre urnas cita lei matemática que não prova fraude*. São Paulo, 2018. Disponível em: <<https://noticias.uol.com.br/comprova/ultimas-noticias/2018/10/10/video-com-suspeitas-sobre-urnas-cita-lei-matematica-que-nao-prova-fraude.htm>>. Acesso em: 21 set. 2023

DADOS DOS AUTORES

Victor Augusto do Carmo Duarte. Bacharelado em Matemática Aplicada e Computacional pela Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro (UFRRJ), e-mail: victoracd2002@ufrj.br.

Lavinia Beatriz Duarte da Silva. Licencianda em Matemática pela Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro (UFRRJ), e-mail: laviniabduarte@ufrj.br.

Marcelo Ferreira Farias. Doutor em Matemática pela Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), docente da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro (UFRRJ), e-mail: mfarias@ufrj.br.